

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

**MAKTABGACHA TA'LIMDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
ZARURIYATI**

<https://zenodo.org/records/15336583>

**Tairova Madinabonu Baxtiyorovna
Azimjonova Mohichexra Bunyodbekovna**
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada STEAM texnologiyasining ta'lim jarayonidagi o'rnini, amaliyotda tadbiriq etishdagi jarayonlar, STEAMning amaliyot bilan bog'liqligi, tajriba o'tkazish xonalarining tashkil etilishi va ko'zlangan maqsad, texnologiyaning bola hayotidagi ahamiyati va uning xususiyatlari, STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM dasturi asosida tashkil etiladigan barcha faoliyatlarda bolaning faolligi haqida hamda ta'lim muassasalarida STEAM ta'limini joriy etishdan asosiy maqsad bolalarning qiziqishlarini maktabgacha ta'lim yoshidan erta aniqlash va iqtidorini, ijodkorligini rivojlantirishga yo'naltirish haqida so'z brogan. Asosan shunga ko'ra ta'limning yangi tizimiga o'tishda pedagoglarni qayta tayyorlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratilganligi va bugungi davr kelajak texnologiyalar taraqqiyotiga qaratilgan hamda bolalarni tarbiyalaydigan o'qituvchilar, tarbiyachilar texnologiyalarning kelajagini to'g'ri belgilab olishi, bu yo'lda har qanday to'siqlarni bartaraf etib bor imkoniyatlarni ishga solish va bolalarning dunyoqarashini kengaytirib borish maqsad qilib olinganligi, STEAM ta'limi tabiiy va iqtisodiy fanlar yo'nalishida bolalarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishda mashg'ulotlarda o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirilgan yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish imkonini yaratishi. Bolalarning intellektual qobiliyatlarini ilmiy va texnologik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan STEAM ta'limi rivojlantirilganligi u bolalarning aniq, tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlanishiga qaratilgan o'quv dasturiga asoslanganligi.*

Kalit so'zlar: *STEAM, texnologiya, innovatsion metodlar, laboratoriya, intallekt, salohiyat, tafakkur, axborot kommunikatsiya, illyutsrasiya, kreativ.*

Аннотация. *В данной статье усилено внимание к сфере образования, роли технологии STEAM в образовательном процессе, процессам внедрения на практике, связи STEAM с практикой, организации экспериментальных помещений и целевому назначению, Значение технологии в жизни ребенка и ее особенности, нормативно-методические основы использования образовательной технологии STEAM в дошкольном образовании на основе программы STEAM в дошкольных образовательных организациях даются общие сведения об активности ребенка во всех организованных мероприятиях и сообщил, что основная цель внедрения STEAM-образования в образовательных учреждениях – выявление интересов детей уже с дошкольного возраста и направление их на развитие их таланта и творческих способностей, что вопросу переподготовки уделяется серьезное внимание, и именно на это ориентирована сегодняшняя эпоха. развитие технологий будущего, а учителя и воспитатели, которые обучают детей правильно, определяют будущее технологий, таким образом что цель состоит в том, чтобы преодолеть все препятствия и использовать все возможности и безгранично расширять мировоззрение детей, образование STEAM в области естественных и экономических наук показывает, что знания, навыки и компетенции, приобретенные детьми, связаны с повседневной жизнью для проведения образовательных исследований, проводить эксперименты, развивать плановое и направленное творчество, развивать интерес к созданию инноваций. Научно-техническое развитие интеллектуальных способностей детей. Тот факт, что STEAM-образование разработано с возможностью привлечения творческих способностей, основан на учебной программе, направленной на развитие интереса детей к конкретным, естественным наукам.*

Ключевые слова: *STEAM, технологии, инновационные методы, лаборатория, интеллект, потенциал, мышление, информационная коммуникация, иллюстрация, творческий.*

Abstract. *This article discusses the role of STEAM technology in the educational process, the processes involved in its practical implementation, the relationship of STEAM with practice, the establishment of experimental rooms, and the objectives envisioned. It emphasizes the importance of this technology in children's lives and its distinctive characteristics. Additionally, it addresses the*

regulatory and methodological foundations for applying STEAM education technology in preschool education, highlighting children's activity in all STEAM-based activities within preschool educational institutions. The primary objective of implementing STEAM education in educational institutions is to identify children's interests from an early preschool age and to direct efforts toward developing their talents and creativity. Consequently, significant attention has been devoted to retraining educators as the education system transitions to this new approach. Modern times are oriented toward the advancement of future technologies, requiring educators and caregivers who nurture children to accurately foresee the trajectory of these technologies, overcome all barriers, utilize every available opportunity, and continuously expand children's worldview. STEAM education provides opportunities to demonstrate how children's acquired knowledge, skills, and competencies in natural sciences and economics relate directly to daily life. Activities involving educational research, experiments, guided creative projects, and fostering a curiosity for innovation help develop these connections. STEAM education aims to enhance children's intellectual capabilities and involve them in scientific and technological creativity. It is built on educational programs designed explicitly to foster interest in exact and natural sciences among children.

Key words: *STEAM, technology, innovative methods, laboratory, intellect, potential, thinking, information communication, illustration creative.*

Ta'lim sohasiga e'tibor yanada kuchaytirilgan bir vaqtda zamonaviy pedagogik texnologiyalarga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Texnologiya asrida yangi texnologiyalarni iqtisodiyotga integratsiyalashuvi iqtisodiy o'sish va farovonlik uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugungi kun ta'limining eng asosiy innovatsion metodi va istiqbolli texnologiyasi bu - STEAM texnologiyasidir. Ko'pgina ta'lim tashkilotlarida ta'limning sifat samaradorligini oshirish maqsadida STEAM texnologiyasidan maqsadli foydalanib kelinmoqda. Ta'lim oluvchilar uchun olgan bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish, tajribalar o'tkazish maqsadida laboratoriyalar va LEGO markazlari yaratilmoqda. STEAM texnologiyasi ta'limi murakkab ko'ringani bilan uni alohida ko'radigan bo'lsak sodda, tushunarli va aniq ekanini ko'rishimiz mumkin:

S - science - tabiiy fanlar Kichik yoshdagi bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o'simlik va hashorotlar haqidagi kitoblardan foydalansa bo'ladi.

T - technology - texnologiya Atrofimizda bolalar xonasida, kundalik faoliyatimizda uchraydigan texnologiya buyumlari aks etgan qiziqarli kitoblar bolani texnologiya olamiga olib kiradi. Qaychi, g'ildirak, mashina, onasining kir yuvish mashinasi, telefon va hokazolarni kitobda ichini ko'rsatgan holda namoyon qilish, buyumlar haqida hikoyalar o'qish mumkin. Qiziqarli hikoya bilan namoyon bo'lgan texnologik buyumlar illyustratsiyasi bolani miyasida savollar paydo bo'lishiga, tahliiy o'ylashiga turtki bo'lishi mumkin.

E - engineering - muhandislik sohasiga bolalarni olib kirishni shakllarini o'rganishdan boshlasa bo'ladi. Shakllar, ularning atrofimizdagi buyumlarda aksi, shakllarning bir-biri bilan munosabati haqidagi biron shaklga bega bo'lgan kitob foydali vosita bo'ladi.

A - art - san'at Bolani san'at olamiga olib kirishni bolaligidan boshlash zarur. Milliy va dunyo miqyosida buyuk san'at arboblari asarlari, san'at namunalaridan tashkil topgan kitoblar, bolalar ko'ziga yosh psixologiyasini inobatga olgan illyustratsiyalar STEAM ta'limi tamoyiliga munosib bo'ladi. Malevichning "Qora kvadrat" rasmi orqali shaklni ko'rsatish, Moonkning "Qo'rquv" asari orqali hissiyotlarni namoyon qilish kabi faoliyatlar bolalarni qiziqтира oladi.

M - math - matematika kichik yoshdagi o'qishni bilmaydigan bolalarga ham sanash asoslarini o'rgatish mumkin. Faqat bo 1+1 kabi zerikarli, bolaning neyrofiziologik

rivojlanishiga to'g'ri kelmaydigan ta'lim bo'lmay balki interaktiv innovatsion yondashuvga ega ta'limni qo'llashdir [1].

Matabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasi asosida ta'limning tashkil etilishi, kelajakda bolaning innovatsion tadqiqotlarni mustaqil ravishda amalga oshira olishiga turtki bo'ladi. Qaysi sohalarni olmaylik muvofaqiyat qozonish uchun bilimlarni talab etadi va aynan STEAM texnologiyasi bu maqsadga erishishda yordam bera oladi. Bu metod aynan nazariya va amaliyotni birga olib borish imkonini beradi va bilimlarga asoslanish, bilimlardan o'rinli foydalanish, mustaqil muvofaqiyatga erishish, o'z imkoniyatlaridan zavqlanish imkon beradi. STEAM texnologiyasi barcha ta'lim tashkilotlarida faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini beruvchi innovatsion texnologiyadir. Ushbu texnologiyani ta'limda qo'llanilishining maqsadi faoliyat jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, bolalarni ilmiy salohiyatini oshirish va texnik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan intellektual qobiliyatini, ijodkorligini rivojlantirishdir. STEAM texnologiyasi maktabgacha ta'lim va maktab yoshdagi bolalarni tarbiyalashda eng qulay dasturdir. Dasturda bolalarga ma'lum bir tartib, ma'lum bir standartlar belgilab qo'yilmagan. Faqatgina bola o'zi mustaqil ravishda, erkin, tajribalarga asoslanib, o'zi bajarib ko'rib natijaga erishish, his etib, fikrlab, idrok etib bajarish kerak bo'ladigan tamoyillarga tayanadi. Ushbu ta'lim dasturi L.S.Vygotskiyning "To'g'ri tashkil etilgan ta'lim - bolani rivojlanish sari yetaklaydi" ilmiy rivojlanish tamoyillariga asoslangan dastur. STEAM dasturida maktabgacha ta'lim tashkilotlarda maxsus tajriba ya'ni laboratoriya xonalari tashkil etib, bolalarni behtiyor ta'limga jalb etib, faoliyat davomida ularning innovatsion tadqiqotchilik va intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM dasturi asosida tashkil etiladigan barcha faoliyatlarda bolaning faolligi muhim sanaladi. STEAM dasturida qandaydir bir g'oya, qanday bir tushuncha va fikrlar aqlning rivojlanishi uchun asos bo'la olmaydi. Bola barchasini amaliyotda o'zi qo'llab, natijaga o'zi guvoh bo'lishi, aniqroq qilib aytganda bajarib his etib ko'rishi lozim. Chunki faoliyatda manipulyatsiyalash va integratsiyalashgan haqiqiy zamonaviy muhit va uning axborot-kommunikatsiya qismi, va ular bilan birga olib borilga tajribalar bolani ta'limga jalb etadi va qiziqishini oshiradi. Bu esa o'z navbatida sifat va samaradorlikni yaxshilaydi. STEAM dasturida bolalar bilan tajribalar tashkil etishda doimo bolalarning yosh jihatlari inobatga olinishi faoliyatdagi har bir jarayonlar oddiydan murakkabga qarab tashkil etilishi lozim. Ushbu tamoyilga amal qilinsagina, bola uchin qiyinchilik tug'dirmaydi, oson, qulay, qiziqarli, eng asosiysi bolaga mustaqil ravishda tajribalarni amalga oshirish imkonini beradi [2].

STEAM texnologiyasining ta'limdagi muvaffaqiyati shundan iboratki, STEAM ta'lim oluvchiga borliqni anlab, olgan bilimlarini amaliyotda tadbiiq qila olish, tajribalar o'tkazish, olgan natijasidan faxrlanish, his etish, yangisida intilish, tadqiqodchilik salohiyatini beradi. STEAM texnologiyasi 3 yoshdan 11-yoshgacha bo'lgan bolalarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, intellektual salohiyatini oshirish, tadqiqotchilik qobiliyatni amaliyotga rivojlantirish, yaratish uchun tajriba maydonchasidir. STEM texnologiyasi dasturining maqsadi bolalarning bilim faoliyati jarayonida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va ilmiy va texnologik ijodkorlikka jalb qilishdir. Dasturni rivojlantirishning kutilgan natijalari Bola ulg'aygan sari tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlarida faollashadi, qiziqish bilan namoyon bo'la boshlaydi, savollar bera boshlaydi, o'rtoqlariga va o'ziga, natijada ta'sir munosabatlarini o'rnatadi. Bolalar tabiatan tomosha qilish, tajriba qilish, jonli tabiat, tabiatshunoslik, matematika va boshqa sohalardan boshlang'ich g'oyalarni faol ravishda shakllantirishga

moyil. Maktabgacha yoshdagi bolalarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan bir qatorda STEAM texnologiyasi bolalar uchun haqiqiy hayotiy vaziyatlarni boshdan kechirish uchun sharoit yaratadi. Aynan STEAM texnologiyasining ushbu xususiyati maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun samarali muhit yaratadi [3].

Bu haqida Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bildiradi: "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z day ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimani hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan" [4].

STEAM dasturida bola har tomonlama intellektli, rejalashtirish, tanlash qobiliyatlari namoyon bo'la boshlaydi. Turli tadbirlarda o'z bilim va ko'nikmalariga tayanib, o'z qarorlarini qabul qilishga, turli faoliyatda ya'ni o'yin, muloqot, ta'limiy va tadqiqot faoliyatlarida mustaqillikni namoyon qila boshlaydilar. STEAM dasturining samaradorligini yanada kuchaytirish maqsadida ta'lim tashkilotlarida bolalarni ta'limga, ixtirolarga bevosita jalb etuvchi maxsus tajriba xonalari, to'garaklar, intellektual salohiyatini yanada oshiruvchi ijodiy musobaqalar, o'yinlar, har bir faoliyatni axborot kommunikativ texnologiyalar asosida olib borish orqali bolalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi davr talabi dunyo ta'limi oldiga katta vazifalarni qo'ymoqda, ya'ni bolani kelajakda jamiyatda yashashga tayyorlashi kerak. STEAM ta'limi bolalarning quyidagi muhim xususiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi: - Muammolarni keng qamrovli tushunish - Ijodiy fikrlash - Muhandislik yondashuv - Tanqidiy fikrlash - Ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash - Dizayn asoslarini tushunish. Bu ko'nikmalar kelajakda bolalarga turli masalalarda, ijodiy faoliyatda, to'siqlarga duch kelganda, umumiy olganda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi. STEAM ta'limi, bolalar faoliyatidagi o'rni, STEAM orqali bolalar erishadigan natijalar haqida aytib o'tildi. Bu ta'limni amalga oshirilishida ko'makchi asosiy vositalarga ham to'xtalib o'tamiz.

1. Fridrix Frebelning didaktik tizimi
2. Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o'tkazish
3. LEGO - qurilish, konstruksiyalash
4. Matematik tasavvurlarni shakllantiruvchi vositalar
5. Robototexnika
6. Multistudiya [5].

Ushbu sanab o'tilgan vositalar orqali ta'lim jarayonlari qiziqarli, maroqli, eng muhimi bolaga o'z imkoniyatlarini ochib berishga, tevarak atrofdan olgan bilimlariga tayanib tajribalar olib borishga, ko'rish, his etish, fikrlash, natijaga erishish va zavqlanish hissini beradi. Xulosa qilib aytganda, STEAM ta'limi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda loyihalar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga va bolaning o'ziga mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariy olgan bilimlarini amaliyot bilan samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va butun umri davomida qo'llay olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Djanpeisova G.E. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi T: 2018. 1-81-b;

2. Волосовес Т.С., Маркова В.А., Аверина С.А.. СТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Лаборатория знаний 2019.

3. Berdiyeva M.M., G'afforova X.Y., Choriyeva S.Ch. Toshkent "METODIST NASHRIYOTI" -2023. 68-b

4. Маркова В. А., Аверин С. А. Образовательный модуль "Дидактическая система Фридриха Фрёбеля". - М., 2018. Э.Д.

5. Жукова А.А. Программа дополнительного образования по конструированию, ориентированная на детей от 5 до 7 лет «лего-мастер». Излучинск, 2018

UO'K:372.41

BOSHLANG'ICH SINFLARDA LINGVOPOETIK TAHLIL VA JONLANTIRISH SAN'ATI

<https://zenodo.org/records/15336589>

Sobirova Dilafruz Abdulhay qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvopoetik tahlil elementlarini shakllantirish masalasi yoritiladi. Badiiy matnlarni tushunish va talqin qilishda lingvopoetik tahlilning o'rni, uning asosiy usullari hamda o'quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, maqolada jonlantirish usuli (personifikatsiya)ning lingvopoetik tahlildagi o'rni va uning bolalar adabiyotidagi tadbiri tahlil qilinadi. Maqola lingvistik, adabiy va pedagogik jihatdan tahlilga asoslangan bo'lib, boshlang'ich ta'lim metodikasi uchun muhim ilmiy-uslubiy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *lingvopoetik tahlil, boshlang'ich ta'lim, jonlantirish san'ati, personifikatsiya, bolalar adabiyoti, badiiy nutq, tasviriy vositalar, metafora va tashxis, she'riy tafakkur, o'quvchilarda estetik did, til va poetika, badiiy matn tahlili, o'quvchilarda tahliliy fikrlash.*

Аннотация. *Статья освещает проблему формирования элементов лингвопоэтического анализа у учащихся начальных классов. Рассматривается роль лингвопоэтического анализа в понимании и интерпретации художественных текстов, его основные методы, а также значение в развитии художественно-эстетического мышления учащихся. Кроме того, в статье анализируется роль метода олицетворения в лингвопоэтическом анализе и его применение в детской литературе. Статья основана на лингвистическом, литературном и педагогическом анализе и содержит важные научно-методические рекомендации для методики начального образования.*

Ключевые слова: *лингвопоэтический анализ, начальное образование, искусство олицетворения, олицетворение, детская литература, художественная речь, образные средства, метафора и диагностика, поэтическое мышление, эстетический вкус у учащихся, язык и поэтика, анализ художественных текстов, аналитическое мышление у учащихся.*

Abstract. *The article addresses the issue of developing elements of linguistic-poetic analysis in primary school students. It explores the role of linguistic-poetic analysis in understanding and interpreting artistic texts, its main methods, and its significance in developing students' artistic and aesthetic thinking. Additionally, the article analyzes the role of the method of personification in linguistic-poetic analysis and its application in children's literature. Based on linguistic, literary, and pedagogical analysis, the article offers important scientific and methodological recommendations for primary education pedagogy.*

Keywords: *linguistic-poetic analysis, primary education, art of personification, personification, children's literature, artistic speech, figurative devices, metaphor and diagnosis, poetic thinking, aesthetic taste in students, language and poetics, analysis of artistic texts, analytical thinking in students.*

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning estetik didini shakllantirish, ularni badiiy nutq sir-asrorlariga oshno etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilariga lingvopoetik tahlil asoslarini o'rgatish orqali ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, badiiy matnni tushunish va baholash malakalarini shakllantirish mumkin. Lingvopoetik tahlil badiiy matnni til va poetika nuqtayi nazaridan o'rganish

